

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

ALÉM DO SELO VERDE: TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO BLOCKCHAIN COMO GARANTIA DE ORIGEM E QUALIDADE EM PRODUTOS ORGÂNICOS

Vanessa Caroline de Oliveira¹

Fabírcia Queiroz Mendes²

Érica Nascif Rufino Vieira³

¹Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV, vanessa.c.oliveira@ufv.br

²Pós-graduação em Produção Vegetal – UFV campus Rio Paranaíba, fabricia.mendes@ufv.br

³Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos – UFV, erica.vieira@ufv.br

DOI:10.5281/zenodo.16586578

1. INTRODUÇÃO

O conceito de segurança alimentar pode ser definido pelo acesso regular a determinados alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que são essenciais para manter a saúde física e bem-estar (Ogwu et al. (2023a,b). Uma das aplicações que podem garantir a segurança alimentar é realizar um rastreamento direto e reverso das informações relacionados em toda a cadeia produtiva, como produção, armazenamento, transporte e comercialização de alimentos (Moe, 1998, Xu et al., 2020).

O sistema de rastreabilidade da tecnologia blockchain pode garantir a transparência de informações do produto e pode ser definida como, segundo Liu et al. (2023) e Yoo, Parameswaran e Kishore (2015):

“Ele fornece todas as informações essenciais da fazenda à mesa, permitindo que os consumidores entendam a origem e o transporte dos produtos, o que, portanto, não apenas alivia o problema da assimetria de informações, mas também ajuda a minimizar os riscos à saúde”.

A compra de alimentos orgânicos geralmente são motivadas pelos seus benefícios percebidos pelos consumidores, tanto para a saúde humana e sustentabilidade para o meio ambiente (Parashar; Singh; Sood, 2023). Autores sugerem que

“Se a rastreabilidade suportada pela tecnologia blockchain não for implementada de forma eficaz, os consumidores poderão enfrentar riscos acrescidos de rotulagem incorrecta ou de fraude alimentar, o que levará a uma perda de confiança no mercado alimentar biológico” (Boller; Zurwehme; Krupitzer et al., 2024; Yang et al., 2024)

A desconfiança gerada entre os consumidores poderia, ainda, dificultar o avanço do setor orgânico, trazendo prejuízos para toda a cadeia produtiva, desde os agricultores até as lojas. Este trabalho teve como objetivo abordar como a tecnologia de rastreamento blockchain como garantia de origem e qualidade em produtos orgânicos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho de revisão sintetiza dados coletados até maio de 2025 utilizando o banco de dados Science Direct, Web of Science, PubMed, Google Acadêmico e EMBRAPA. Os principais termos de busca incluíram: “rastreamento blockchain”, “segurança alimentar”, “origem de produtos orgânicos”, “transparência na cadeia

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

produtiva”, “fraudes alimentares”, “garantia de qualidade alimentar”, “tecnologia blockchain em agricultura”, “rastreadabilidade de alimentos”, “confiança do consumidor em produtos orgânicos”, “blockchain e sustentabilidade agrícola”. Os termos foram buscados em inglês e português.

3. RESULTADOS

Quando os consumidores confiam na tecnologia blockchain, sua confiança na autenticidade e na qualidade dos produtos orgânicos é reforçada, pois eles podem rastrear a toda a cadeia produtiva do produto e verificar sua conformidade com os padrões orgânicos (Li et al., 2023) de acordo com as leis de cada país. Sobre certificação de produtos orgânicos, o blockchain permite melhorias significativas. A transparência e a capacidade auditável dos registros do blockchain podem facilitar a conformidade regulatória e agilizar a verificação de certificações e padrões de qualidade dos alimentos. Incluindo regulamentações e certificações específicas do setor, como a rotulagem orgânica ou de comércio justo. Essas ações ajudam a aumentar a credibilidade das alegações aos olhos dos consumidores (Hoang; Bell; Goldsby, 2023). Junto com selos orgânicos, blockchain pode ajudar a arquitetar projetos de sustentabilidade. Com o rastreamento há uma maior verificação que se as práticas ecológicas estão sendo projetadas corretamente, incluindo agricultura orgânica e práticas de recursos confiáveis, a tecnologia blockchain pode conferir integridade a esses projetos (Apeh; Nwulu, 2025).

Para a segurança alimentar, o blockchain abrange mais possibilidades em relação a segurança alimentar:

“O blockchain tem possibilidades promissoras para a segurança alimentar e a garantia de qualidade. Ele pode auxiliar no monitoramento e rastreamento das condições dos produtos alimentícios durante a cadeia de suprimentos e manter registros de certificações de segurança alimentar, inspeções e dados de conformidade.” (Tian, 2017).

O uso da tecnologia blockchain é proposto para produtores orgânicos devido ao seu potencial de aumentar a lucratividade dos mesmos. Para os agricultores orgânicos, há uma contribuição em relação as vantagens ambientais e sociais da produção orgânica.

Manteghi, Arkat, Mahmoodi (2024) sugerem que os governos podem ajudar na tecnologia blockchain para os agricultores orgânicos como:

“Para aumentar a lucratividade da produção orgânica, os governos poderiam explorar incentivos direcionados que abordem os principais fatores de custo. Isso pode incluir subsídios para insumos orgânicos ou tecnologias que ajudem a reduzir a dependência de aditivos, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade ambiental.”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demonstrar se os objetivos propostos foram alcançados, e as considerações finais da sua pesquisa.

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

PALAVRAS-CHAVE: Inovação Agrícola; Desenvolvimento Rural; Tecnologia no Campo; Sustentabilidade Agrária; Produção Agropecuária.

AGRADECIMENTOS:

Os autores agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG, Brasil) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS

MOE, T. Perspectives on traceability in food manufacture. **Trends Food Science Technology**, vol. 9, p. 211-214, 1998.

OGWU, Matthew Chidozie; OSAWARU, Moses; OWIE, Mary Osareniye. Effects of storage at room temperature on the food components of three cocoyam species (*Colocasia esculenta*, *Xanthosoma atrovirens*, and *X. Sagittifolium*). **Food Studies: Interdisciplinary Journal**, vol. 13, p.59–83, 2023a.

OGWU, Matthew Chidozie; Osawaru Moses; Amodu Emmanuel; OSAMO, Frances. (2023b) Comparative morphology, anatomy, and chemotaxonomy of two *Cissus* Linn. species. **Brazilian Journal of Botany**, vol. 46, p. 397–412, 2023b.

Y.Y. Xu, Y.D. Xiao, C. Lagnika, D.J. Li, C.Q. Liu, N. Jiang, M. Zhang

XU, A comparative evaluation of nutritional properties, antioxidant capacity and physical characteristics of cabbage (*Brassica oleracea* var. Capitata var L.) subjected to different drying methods. *Food Chemistry*, vol. 309, 124935, 2020.

H. Liu, R. Ma, G. He, A. Lamrabet, S. Fu

The impact of blockchain technology on the online purchase behavior of green agricultural products

Journal of Retailing and Consumer Services, 74 (2023), Article 103387

C.W. Yoo, S. Parameswaran, R. Kishore

Knowing about your food from the farm to the table: Using information systems that reduce information asymmetry and health risks in retail contexts

Information & Management, 52 (6) (2015), pp. 692-709

Y. Yang, Y. Du, V.K. Gupta, F. Ahmad, H. Amiri, J. Pan, M. Aghbashlo, M. Tabatabaei, A. Rajaei

Exploring blockchain and artificial intelligence in intelligent packaging to combat food fraud: a comprehensive review

Food Packag. Shelf Life, 43 (2024),

M.L. Boller, A. Zurwehme, C. Krupitzer

Qualitative assessment on the chances and limitations of food fraud prevention through distributed ledger technologies in the organic food supply chain

Food Control, 158 (2024), Article 110247,

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

S. Parashar, S. Singh, G. Sood

Examining the role of health consciousness, environmental awareness and intention on purchase of organic food: a moderated model of attitude
J. Clean. Prod., 386 (2023),

Y. Li, A. Liao, L. Li, M. Zhang, X. Zhao, F. Ye

Reinforcing or weakening? The role of blockchain technology in the link between consumer trust and organic food adoption
J. Bus. Res., 164 (2023),

T.T. Hoang, J.E. Bell, T.J. Goldsby

Making supply chain traceability strategic: insights from the food industry
Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag., 53 (9) (2023), pp. 913-945

[Energy Nexus](#)

[Volume 17](#), March 2025, 100388

Improving traceability and sustainability in the agri-food industry through blockchain technology: A bibliometric approach, benefits and challenges
Author links open overlay panel Oliver O. Apeh, Nnamdi I. Nwulu

F. Tian

A supply chain traceability system for food safety based on HACCP, blockchain & Internet of things
2017 International conference on service systems and service management (2017), pp. 1-6

[Computers & Industrial Engineering](#)

[Volume 191](#), May 2024, 110147

Organic production competitiveness: A bi-level model integrating government policy, sustainability objectives, and blockchain transparency
Author links open overlay panel Yashar Manteghi, Jamal Arkat, Anwar Mahmoodi